

ТЕОРИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ТЕЧЕНИЙ МАРКСИСТСКОЙ МЫСЛИ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

Барашкова Ольга Владимировна – к.э.н., старший преподаватель Центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, с.н.с. лаборатории сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Аннотация. Автор характеризует основные течения марксистской мысли в постсоветской России, выделяя среди них следующие направления: 1) ортодоксальная («сталинская») версия марксизма, ориентированная главным образом на воспроизведение основных догматических положений советского марксизма 1930-1950-х годов; 2) социал-демократическое («западническое») течение, ориентированное на воспроизведение основных идей теоретиков

европейской социал-демократии 1950-1960-х годов; 3) «русофильское» течение, главной особенностью которого является попытка соединить выводы марксизма с сохранением традиционных ценностей российской цивилизации; 4) постсоветская школа критического марксизма, ориентированная на развитие диалектико-материалистической методологии, развитие творческих советских и зарубежных традиций исследования социального отчуждения и разотчуждения, критического использования достижений Маркса и его последователей с целью разработки основных блоков «Капитала» 21 века и исследование ряда других проблем; 5) другие исследователи и их объединения, использующие в своей работе марксистскую методологию.

Ключевые слова. Марксизм в России, марксизм, диалектический метод, политическая экономия, Постсоветская школа критического марксизма.

CHARACTERISTICS OF THE MAIN TRENDS OF MARXIST THOUGHT IN POST-SOVIET RUSSIA

Barashkova Olga Vladimirovna, Candidate of Economics, Senior Lecturer at the Center for Contemporary Marxist Studies, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University M. V. Lomonosov, senior researcher Laboratory for Comparative Research of Socio-Economic Systems, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University M. V. Lomonosov

Abstract. The author characterizes the main currents of Marxist thought in post-Soviet Russia, highlighting the following areas among them: 1) the orthodox ("Stalinist") version of Marxism, focused

mainly on reproducing the main dogmatic provisions of Soviet Marxism of the 1930s-1950s; 2) a social-democratic ("Western") trend, focused on reproducing the main ideas of the theorists of European social democracy in the 1950s and 1960s; 3) the "Russophile" current, the main feature of which is an attempt to combine the conclusions of Marxism with the preservation of the traditional values of Russian civilization; 4) the post-Soviet school of critical Marxism, focused on the development of dialectical materialist methodology, the development of creative Soviet and foreign traditions in the study of social alienation and alienation, the critical use of the achievements of Marx and his followers in order to develop the main blocks of "Capital" of the 21st century and the study of a number of others problems; 5) other researchers and their associations using Marxist methodology in their work.

Keywords. Marxism in Russia, Marxism, dialectical method, political economy, Post-Soviet school of critical Marxism.

DOI: 10.5281/zenodo.7979622

В рамках марксистского направления на постсоветском пространстве (и главным образом – в России) развиваются различные течения, основные из которых достаточно тесно корреспондируют с соответствующими течениями, развиваемыми в мировой марксистской философской мысли. В настоящем тексте мы приведём характеристику основных из этих течений, при этом основным принципом их выделения будет такой критерий, как отношение к фундаментальным основам марксизма – к диалектическому и историческому материализму.

Ортодоксальное течение

Ортодоксальная («сталинская») версия марксизма ориентирована главным образом на воспроизведение основных догматических положений в области диалектического и исторического материализма, разработанных в советском марксизме 1930-1950-х годов, с преимущественным акцентом на работах Сталина и его последователей. В большинстве случаев исследователи этого направления воспроизводят основные положения советских стандартов середины прошлого века с добавлением новаций, главным образом касающихся критики современного капиталистического развития России и более или менее сильными сталинистскими тенденциями. Одним из парадоксов современного направления российских марксистских исследований является то, что это течение не представлено достаточно крупными именами, и скорее можно считать, что к этому течению относится целый ряд молодых исследователей, поскольку в стране создан целый ряд марксистских кружков, в которых активно участвуют студенты. Эти кружки создаются, как правило, по инициативе снизу.

Среди исследователей этого ортодоксального направления марксизма в России, следует выделить профессора Д. В. Джохадзе, который на протяжении уже более чем 20 лет руководит марксистским клубом, который работает на базе Института философии РАН, и М. В. Попова, который является создателем так называемого

«Рабочего университета». Своей задачей эта организация обозначает исследование проблем теории и практики рабочего движения, а также содействие обучению рабочих. В рамках Рабочего университета лекции по марксизму ведутся на протяжении уже более 20 лет.

Социал-демократическое («западническое») течение

Данное направление ориентируется на воспроизведение основных идей теоретиков европейской социал-демократии 1950-1960-х годов. В рамках этого направления работают такие учёные, как В. Афанасьев, А. Вебер, А. Галкин, Р. Гринберг, Ю. Крагин, В. Медведев, Б. Орлов, Ю. Плетников, В. Толстых и др. Философская составляющая этого направления выражена в наиболее полной и яркой форме в работе Т. И. Ойзермана «Марксизм и утопизм» (М., 2003).

Следует подчеркнуть, что российские сторонники социал-демократической линии в большинстве случаев воспроизводят основные положения, характерные для их коллег из Западной Европы и США, характеризуя марксизм как академически во многом правомерную теорию, требующую, однако, существенного пересмотра в соответствии с принципиальными изменениями, произошедшими в природе капиталистического общественного строя на протяжении второй половины XX века в странах Западной Европы и не только. Они, как правило, в большей степени тяготеют к работам Франкфуртской школы и других авторов, близких к этому направлению.

«Русофильское» течение

Главной особенностью этого направления является попытка соединить выводы марксизма с сохранением «традиционных ценностей российской цивилизации». Представители этого направления, в частности, акцентируют внимание на цивилизационном подходе и цивилизационной общности России и стран Востока, в частности, Китая. Здесь следует назвать имена таких учёных, как В. Н. Шевченко, В. Буров и ряд других. В связи с этим течением следует отметить одну из значимых дискуссий, которая ведётся достаточно активно в российском марксизме. Это дискуссия о соотношении формационного и цивилизационного подхода. В этой дискуссии достаточно чётко выделяются две позиции. Одна из них – это позиция, предполагающая необходимость и возможность творческого соединения цивилизационного и формационного подходов в новом синтезе. Аргументы в пользу этой позиции содержатся в работах В. Г. Бурова, В. Н. Шевченко, Г. Н. Цаголова. Эту позицию во многом разделяет и Р. С. Дзарасов. С другой стороны, такие исследователи, как А. В. Бузгалин и А. И. Колганов подчёркивают в своих работах, что марксистский метод вполне достаточен и для того, чтобы включить анализ социопространственных, культурных и религиозных особенностей различных народов.

Постсоветская школа критического марксизма

Школа сформировалась в результате длительной деятельности российских исследователей, принадлежащих к марксистскому направлению, считающих, что классический марксизм требует не только защиты, но и развития. Это развитие предполагает конструктивную критику классики и положений предшественников. Школа выросла из творческого (неортодоксального) советского марксизма. Представители Постсоветской школы критического марксизма (далее – ПСКМ – Постсоветский критический марксизм) заявляют себя как тех, кто стремится к *диалектическому снятию-развитию методологии и теории Карла Маркса*. Они критически относятся к социал-демократическому реформизму, но при этом акцентируют внимание не только на реактуализации классических идей Маркса, но и на их позитивном отрицании, критике и диалектическом развитии.

ПСКМ как научное течение представляет собой открытую сеть учёных, которые специализируются в разных областях общественных наук, включая философию, политическую экономию, социологию, политологию и другие направления, представляя разные генерации обществоведов постсоветского пространства. Школа имеет широкие международные связи и ведёт диалог с марксистами всего мира. На данный момент ПСКМ является одним из самых устойчивых (продолжает свою деятельность на протяжении трёх десятков лет) и крупных течений марксистской мысли на постсоветском пространстве, активно представленным как в академической среде, так и в международных контактах.

К ядру школы можно отнести таких исследователей, как А. В. Бугалин и А. И. Колганов, Л. А. Булавка-Бугалина, М. И. Воейков, Б. Ф. Славин и др. Представители молодого поколения школы: Г. А. Маслов, Н. Г. Яковлева, Г. С. Сергеев, Р. Э. Абдулов (автор настоящей статьи также относит себя к представителям молодого поколения ПСКМ). В разной степени применяют разработанную в рамках ПСКМ методологию такие молодые исследователи, как А. З. Арабаджян, Г. Ш. Аитова, О. Б. Лемешонок и др., участвуют в активном диалоге со школой Д. Б. Джабборов, О. О. Комолов, Т. Д. Степанова и др.

Есть также целый ряд исследователей, которые, хотя не относят себя напрямую к ПСКМ, очень тесно взаимодействуют с ядром школы. Среди них следует выделить Г. Г. Водолазова, Р. С. Дзарасова, М. Ю. Павлова Э. Н. Рудыка, К. А. Хубиева, В. Н. Шевченко, Д. Б. Эпштейна и др. Также в активном диалоге с ПСКМ состояли Г. Н. Цаголов и В. Т. Рязанов. Особо следует отметить диалог с философами, работающими на философском факультете МГУ – К. Х. Момджяном, В. С. Кржевовым и др. Подчеркнём, что каждый исследователей, ведущих диалог с ПСКМ – это самостоятельный учёный, и характеристику его как мыслителя, близкого именно к Постсоветской школе критического марксизма, следует понимать с известной долей

условности.

Характеристика других исследователей и их объединений, использующих в своей работе марксистскую методологию

В этом разделе мы назовём исследователей, которых трудно отнести однозначно к какому-либо одному из крупных интеллектуальных течений современного марксизма в России, но которые работают в марксистской методологии, уделяя преимущественное внимание каким-либо конкретным вопросам марксизма.

К такому кругу исследователей следует отнести сообщество последователей Э. В. Ильенкова (С. Н. Мареев, Е. В. Мареева, Г. В. Лобастов), а также членов **философского общества «Диалектика и культура»**, организующего ежегодные конференции «Ильенковские чтения») и последователей двух других крупных философов-мыслителей – В. А. Вазюлина (А. П. Сегал) и М. А. Лифшица (В. Г. Арсланов).

Особо следует сказать о школах в области политической экономии, развивающих и продолжающих идеи Н. А. Цаголова (А. А. Пороховский, К. А. Хубиев и др., мир-системного анализа (Г. Д. Гловели) и ряд других. Также следует назвать такой проект, как **«Лаборатория новой политической экономии»**, который представляет собой объединение молодых учёных, использующих марксистскую методологию для исследования актуальных проблем и противоречий современной социально-экономической жизни (инициатор создания этого творческого коллектива – О. О. Комолов; костяк лаборатории составляют как молодые представители постсоветской школы критического марксизма – Г. А. Маслов, Р.Э. Абдулов, так и близкие школе молодые учёные – Т. Д. Степанова и Д. Б. Джабборов).

Среди учёных, которые работают, скорее, в области философии политики, но при этом учитывают и развивают марксистское наследие, следует назвать Б. Ю. Кагарлицкого.

Важным аспектом изучения наследия классического марксизма в современном российском марксизме стало исследование азиатского способа производства, чему посвящены работы известного современного российского философа-марксиста Ю. И. Семёнова, предложившего концепцию политарного общества.

Не самой большой по численности, но также известной в России и на международном уровне является **Уральская школа марксизма**, которая начала складываться вокруг профессора К. Н. Любутина в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Представители этой школы – К. Н. Любути, П. Н. Кондрашов, А. А. Коряковцев и др., как они сами заявляют, ориентируются на социально-антропологическую теорию Маркса, выступают против догматических форм марксизма, а в мировом наследии ориентируются на традиции, которые заложены (кроме самого Маркса) Э. Фроммом, Г. Маркузе, Э. Блохом, Э. В. Ильенковым, М. А. Лифшицем, Д. Лукачем и др.

Также можно выделить течение, которое условно можно назвать **постмарксист-**

мом. Свои корни это течение имеет в философских исследованиях Франкфуртской школы, в частности – Ю. Хабермаса и его последователей. Это течение публикует свои основные исследования в таких журналах, как «Логос», «Скепсис», «Новое литературное обозрение» и др. В рамках этого направления работают С. М. Соловьев, С. В. Шачин и ряд других.
